

**COLLECTION AND PRACTICAL APPLICATION OF
ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCES OF TEACHERS**

Termiz State Pedagogical Institute Department of Preschool Education

Qarshiyeva Bahor Saidali Qizi

qarshiyevabahor5@gmail.com

ABSTRACT: This article examines the multi-level mechanisms of identifying, systematizing, and integrating advanced pedagogical experiences (APE) into practice, as well as establishing their effectiveness criteria within the modern educational system. Based on fundamental pedagogical sources, the research highlights the professional mastery of the teacher, innovative activities, and effective forms of experience exchange. Furthermore, the didactic criteria for summarizing advanced experiences and their role in the transformation of educational quality are analyzed.

Keywords: advanced pedagogical experience, innovation, methodical skill, creative approach, didactic system, optimality, popularization, pedagogical technology, competence, cognitive development, reflection, efficiency.

**O‘QITUVCHILARNING ILG‘OR PEDAGOGIK TAJRIBALARINI
TO‘PLASH VA AMALIYOTDA QO‘LLASH.**

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI TALABASI

Qarshiyeva Bahor Saidali Qizi

qarshiyevabahor5@gmail.com

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim tizimida o‘qituvchilarning ilg‘or pedagogik tajribalarini (IPT) aniqlash, tizimlashtirish, ularning samaradorlik mezonlarini belgilash va amaliyotga integratsiyalashning ko‘p bosqichli mexanizmlari tadqiq etilgan. Tadqiqotda o‘qituvchining kasbiy mahorati, innovatsion faoliyati hamda tajriba almashishning samarali shakllari fundamental pedagogik manbalar negizida yoritilgan. Shuningdek, ilg‘or tajribalarni umumlashtirishning didaktik mezonlari va ularning ta’lim sifati transformatsiyasidagi roli tahlil qilingan.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Tayanch soʻzlar: ilgʻor pedagogik tajriba, innovatsiya, metodik mahorat, kreativ yondashuv, didaktik tizim, optimallik, ommalashtirish, pedagogik texnologiya, kompetentlik, kognitiv rivojlanish, refleksiya, samaradorlik.

Ilgʻor pedagogik tajribalarni oʻrganish va yoyish oʻqituvchilar uchun oʻz kasb mahoratlarini takomillashtirishning eng qulay shaklidir. Ilgʻor pedagogik tajriba oʻqituvchining oʻz pedagogik faoliyatiga ijodkor va novatorlarcha yondashib, oʻquvchilarga taʼlim va tarbiya berishning yangi yoʻllarini izlab topishidir. Bu borada Respublika taʼlim markazida oʻziga xos ijobiy tajriba toʻplangan. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish toʻgʻrisida”gi qarorida tajriba orttirish orqali malaka oshirishning ishlab chiqarishda, ilmiy-tadqiqot muassasasida, xorijda kabi shakllariga tavsif berilgan. Unda “pedagog kadrlarni iqtisodiyot, fan, madaniyat, sogʻliqni saqlashning tegishli tarmoqlarida fan-texnika taraqqiyotining eng yangi yutuqlari, zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan tanishtirish, fanlar boʻyicha oʻquv dasturlari mazmunining uzluksiz takomillashtirishini taʼminlash, fanni ishlab chiqarish bilan integratsiyalash maqsadida aniq fanlar boʻyicha maqsadli kasbiy taʼlim dasturlarini oʻzlashtirish” asosiy vazifa qilib qoʻyilgan. Shundan kelib chiqib, biz mazkur qismda ilgʻor tajribalarning ayrim pedagogik xususiyatlariga toʻxtalamiz. Keyingi paytlarda “Ilgʻor pedagog”, “Ijodkor oʻqituvchi”, “Novator pedagog” tushunchalari matbuot sahifalarida, pedagoglarning oʻzaro suhbatlarida, metodik kengash, seminar va konferentsiyalarda koʻp tilga olinmoqda. Lekin ular aslida unchalik yangi emas. “Ilgʻor pedagog”, avvalo, boshqa oʻqituvchilarga qaraganda oʻz ishiga masʼuliyat bilan qaraydi. Shu sohadagi ijobiy tajribalarni oʻrganib, oʻz darslarida, maktabdan va sinfdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarda qoʻllaydi. Shu orqali u oʻquvchilarning taʼlim va tarbiyasida muayyan yutuqlarni qoʻlga kiritadi. “Novator pedagog”, bizningcha, oʻzining yaxlit pedagogik vosita va usullari mavjudligi bilan farqlanib turadi. Shu bilan birga novator oʻqituvchilarda ilmiy tahlil, oʻziga tanqidiy

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

ko'z bilan qaray bilish xususiyatlari ham bo'ladi. Ularning ko'pchiligida g'oyat murakkab, boshqalar o'ziga ishonmaydigan sharoitlarda ham o'z ishlarining to'g'ri ekanligiga ishonch bo'ladi. "Ijodkor o'qituvchi"da ham "Ilg'or pedagog"dagi xususiyatlar bo'lishi mumkin. Ularning jiddiy farqi shundaki, ilg'or pedagog mavjud manbalarni o'rganib, shular asosida ta'lim va tarbiya bo'yicha muayyan ishlarni tanqidiy ko'z bilan qaramasdan biladi. Ko'p hollarda mavjud metodik yo'l-yo'riqlarga o'z munosabatini bildirib, sharoit va vaziyat taqozosiga ko'ra imkoniyatlariga qarab mavjud tartiblardan farqli metodik usullardan foydalanadi. Ilg'or pedagogik tajribalarni aniqlashda ma'lum mezonlarga asoslanish kerak. Bunda eng muhim mezon o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatida qo'llaydigan ta'lim-tarbiyaning yangi shakl, metod va usulidir. Bu mezon ilg'or o'qituvchini oddiy o'qituvchilardan ajratadigan eng muhim belgidir. O'qituvchi qo'llaydigan yangilik turlicha: masalan, ta'lim yoki tarbiyaning yangi mazmuni, shakli, metodi, pedagogik mehnatning eng ta'sirchan, takomillashtiruvchi omili, mavjud usullarni takomillashtirish va hokazolardan iborat bo'lishi mumkin.

Ilg'or pedagogik tajribani ifodalovchi yana bir mezon, uning yuqori natijaga erishish uchun zamin hozirlashidir. Bunda o'quvchilarning bilimi va tarbiyalanganlik darajasi hisobga olinishi zarur. Uni baholaganda o'tkazilgan tarbiyaviy tadbirlarning soniga emas, ularning o'quvchilarni inson sifatida shakllanish mezoni ekanligiga e'tibor qaratish kerak. Bundan tashqari, ilg'or pedagogik tajribaning qulayligi va tejamliligi hisobga olinishi lozim. Chunki yuqori natijaga erishishda o'quvchilar va o'qituvchilarning kuchini, vaqtini tejash, ularni toliqishdan asrash ham muhim. Ilg'or tajribalarni o'rganishda nimalarga e'tibor berish kerak? Maktab rahbarlari quyidagilarni bilishlari kerak: Ilg'or tajriba o'qitishning biror psixologik kontseptsiyasiga mos yoki mos emasligi. Ilg'or tajriba mavjud biror psixologik, pedagogik kontseptsiyasiga mos kelmay yangicha bir qarashni talab etishi ham mumkin. Bunda uning qaysi tomoni yangi ekanligi, bu kontseptsiyaning taxminiy mazmuni qanday bo'lishi mumkinligini aniqlash lozim. Bu tajribada ta'lim va tarbiyaning uzviyligi muammosi qanday hal qilinishi,

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

o`quvchining umumiy va psixik rivojlanishiga qanday ta'sir ko`rsatishi. Tajriba asosida o`quvchilarning fikrlashida, munosabatlarida qanday o`zgarishlarni amalga oshirish mumkinligi. Tajriba yordamida o`quvchining shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish bo`yicha qanday ish olib borish mumkinligi.

O`quvchi shaxsini har tomonlama kamol toptirishda tajribaning roli nimadan iborat ekanligi. Ilg`or pedagogik tajribani qachon va qanday o`rganish bo`yicha maktab rahbarlariga quyidagilarni maslahat beramiz: O`qituvchilar, xalq maorifi xodimlari bilan o`tkaziladigan suhbatlar, uchrashuvlar jarayonida. O`qituvchilarning darslarini kuzatishda. Metodik adabiyotlarni mustaqil mutolaa qilish, pedagogika, psixologiya, maktabshunoslik, xalq maorifiga oid vaqti matbuotni muntazam kuzatib va tahlil qilib borish orqali. qo`shni maktablarda tashkil etiladigan seminarlar, konferentsiyalarda ishtirok etish va ularda bildiriladigan fikrlarni tahlil qilish yo`li bilan, Metodika kengashlarida, Metodik birlashma yig`ilishlarida, Ayrim fanlar yoki ba'zi yo`nalishlar bo`yicha maktabda, maktablararo ilg`or tajriba maktablarining ish faoliyatini kuzatish orqali, Pedagogika kengashlaridagi ba'zi tekshirish va metodik ma'ruzalarni tinglash jarayonida. Muayyan muammolar bilan ish olib borayotgan eksperimental guruhlar faoliyati bilan tanishish jarayonida. Namunaviy darslarni o`tkazishda. Maktabdan va sinfdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar orqali va hokazolar. Maktab rahbarlari uchun ilg`or pedagogik tajribani o`rganib olishning o`zi etarli emas, albatta. Uni yoyish yo`llarini ham o`rganib chiqishlari lozim. Buning uchun quyidagilarni tavsiya etamiz: O`qituvchilarning darslarini guruh bo`lib kuzatish va tahlil qilish jarayonida.

O`zaro suhbat chog`ida. Pedagogika va metodika kengashlarida, ilg`or pedagoglarning ma'ruzalar bilan chiqishlari yoki ularning ish tajribalarini izohlab va yoritib borishi yo`li bilan. Maktabda qo`lyozma jurnallar, albomlar tayyorlash. Ilg`or tajribani yoyishda maktabda o`tkaziladigan seminar va konferentsiyalarda (ularning miqyosini kengaytirish ham mumkin). Tuman metodik kengashlarida chiqish. O`z ish tajribasi yakunlari bilan boshqalarni tanishtirish. Matbuotda (varaqa, risolalar, ilmiy-

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

pedagogik jurnal va gazetalarda) mazkur o`qituvchi yoki tarbiyachining boshqa metodistlar, jurnalistlar yordamida yoritilishi. Viloyat va respublika pedagogik o`qishlarida ishtirok etish va bajarilgan ishlar haqida so`zlab berish. Televidenie, radio orqali ilg`or pedagogik tajribani ommalashtirish. Ilg`or pedagogik tajribalarni o`rganish bo`yicha Buxoro tumani xalq ta'limi bo`limi e'tiborga loyiq ishlarni amalga oshirmoqda. U erda tuman "Ijodkor" o`qituvchilar uyushmasi tuzilgan. Uyushma hay'ati, uning prezidenti va a'zolari saylangan. Uyushma o`zining ish rejasini ishlab chiqqan. O`rta umumiy ta'lim maktablarida o`quv-tarbiya ishlarining saviyasi keyingi paytlarda ancha oshmoqda. Ilg`or tajribali o`qituvchilar safi esa kengaymoqda. Ilg`or pedagogik tajribalarni yoyish va ommalashtirishda maktab rahbarlarining eng muhim vazifasi maktabda inoq, ta'lim-tarbiya ishi bilan sidqidildan shug`ullanuvchi pedagogik jamoani yaratishdir. Shuningdek, ilg`or o`qituvchilarni ma'naviy va moddiy qo`llab-quvvatlash, ularning obro`sinini ko`tarish uchun jonbozlik ko`rsatishdir. Ilg`or tajribalarni o`rganish va yoyishning tarkibiy qismi o`qituvchilarning fan metod birlashmalari va malaka oshirish kurslaridagi o`qish davrida o`zaro tajriba almashtirishlaridir. Bu o`qituvchilar malakasini oshirishning alohida shakli sifatida amaliy ish faoliyatida o`zining ish tajribasini tizimlashtirib, ma'lum darajada umumlashtirishining mahsuli hisoblanadi. Ta'kidlash lozimki, malaka oshirish kurslarida tajriba almashtirish amaliy mashg`ulot tarzida o`quv mashg`uloti bo`la oladi. Bunda o`qituvchilar o`z faoliyatlarini, o`quv mashg`ulotlarida olgan bilimlarini muhokama qilib solishtirish imkoniyatiga ega bo`ladilar. Kurs mashg`ulotlari jarayonida olgan nazariy bilimlarini o`z shaxsiy tajribalari bilan solishtirib, ular bir-biriga mos kelsa, ularga ishonchlari mustahkamlanib, o`z tajribalarini nazariy asoslaydilar. Agar nazariy bilim bilan tajribalar o`rtasida nomuvofiqlik (ziddiyat) paydo bo`lsa, uning sababini aniqlab, ziddiyatni bartaraf qiladilar. O`zaro tajriba almashtirish hamma vaqt ham birdaniga emas, balki jiddiy tayyorgarlikni talab qiladi. Kurs mashg`ulotlarida amaliy dars mashg`ulotlarida tajriba almashtirishni ma'lum muammoga yo`naltirib, avvaldan e'lon

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

qilinishi kerak. Tajriba almashtirish mashg'ulotlari qisqa o'tkazilishi lozim. Bunda chiqish qilgan o'qituvchi o'z ish tajribasini ko'rsata olishi muhim. qisqa axborotda qanday qilib, qaysi sharoitda mazkur tajribaga erishganligi, ushbu tajribasini boshqalar qo'llashi uchun tavsiya berish zarur. Tajribani bayon qilishda ko'rgazmali vositalar, video, didaktik materiallar, o'quvchilar ishidan namunalar keltirilsa, yanada ishonchli bo'ladi. Tajriba almashtirish o'qituvchini pedagogik tadqiqotga yaqinlashtiradi hamda nazariyani amaliyot bilan uyg'unlashtirish vositasi bo'lib hisoblanadi. Pedagogik tajriba har qanday hayotiy tajribadek, o'ziga xos takrorlanmas, individual harakterga ega. Chunki tajriba pedagogik hodisalarni har bir o'qituvchining shaxsi va individual hayoti, o'ziga xos anglashi hamda baholashi bilan xarakterlanadi. Tajriba almashtirish mashg'ulotlarini shunday tashkil qilish kerakki, unda tinglovchilar faol ishtirok etib, o'z munosabatlarini ochiq bayon qilinsinlar. Pedagogik mahoratni oshishida tajriba almashtirish o'ta muhim hisoblanadi. Unda har bir o'qituvchi o'zining shaxsiy sifatleri, muloqotini, o'z usul va vositalarini boshqalarniki bilan solishtiradi, fikrlaridagi kamchiliklarni o'rganadi. Shu asosda o'z faoliyatidagi ayrim kamchiliklarni bartaraf qilish istagi kuchayadi. Tajriba almashtirish ilg'or tajribalarni yoyishning eng qulay shakli. Bunda o'quv-tarbiya ishiga xos hodisalar bevosita jonli kuzatish, ularning o'zaro aloqadorligi haqida qatnashchilarda aniq tasavvur hosil bo'ladi. O'quv-tarbiya ishida tasodifiy omad emas, balki sinchiklab izlanish, qilayotgan ishingdan nima natija chiqayotganligini muttasil tahlil qilish orqali yuqori natijaga erishish mumkin. Faol kuzatish ijodiy ishlashning boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi. Kuzatish orqali bilish, ta'lim olish mehnatga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Ziyomammedov B. Pedagogika. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2006.
- 2.Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: "Moliya", 2003.
- 3.Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2011.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

4. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: "Iste'dod", 2008.
5. G'ulomov J. Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2014.
6. Ibragimov X., Abdullayeva Sh. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2008.
7. Ro'ziyeva D., Tolipov M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2019.
8. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2006.
9. Mavlonova R., To'rayeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika. – Toshkent: "O'qituvchi", 2010.
10. Turg'unov S.T. Maktab direktorining boshqaruv faoliyati nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: "Fan", 2007.

